

TA'LIM VA TARBIYA MUSHTARAK BO'LGAN YURT

Mamurova Dilaferuz Avazbekovna

Andijon viloyati Paxtaobod tumani

Xalq talimi bo'limiga qarashli

13-umumtalim maktabi

2-toifali Tarbiya va Huquq fani o'qituvchisi hamda

Manaviy va marifiy ishlar bo'yicha director o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim va tarbiyaning bugungi kundagi ahamiyati va ularning yurtimizda tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, hadis, rivoyat, aql, xalq.

Аннотация: В данной статье говорится о важности образования и воспитания на сегодняшний день и их роли в нашей стране.

Ключевые слова: образование, воспитание, хадис, повествование, ум, люди.

Annotation: This article discusses the importance of education today and their place in our lives.

Keywords: education, upbringing, hadith, narration, intellect, people.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bejizga "Tarbiya qancha mukammal bosa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa, bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi",- demaganlar. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir ustoz shogirdlariga ilm berish borasida juda dong'i ketgan ekan. Juda uzoq o'lkalardan kishilar farzandlarini shu ustozda o'qitish istagini bildirib olib kelar ekanlar.Navbatdagi yosh shogirdlarni ilm o'rgatishga qabul qilib olgan chog'lari bir shogirdga "Hadislar ilmi" darslaridagi ilk hadisni o'rgatishlari juda qiyin bo'libdi.

- Xo'sh ilk saboqdagi hadisni yod oldingmu? - deb so'radi ustoz shogirdidan.

- Yo'q, ustoz, uddasidan chiqa olmayapman, - deb javob berdi uquvsiz shogird.

- Chirog'im, unda do'stlaringni so'zlariga quloq ber va qayta yod ayla.
Qani tolibi ilm Ibrohim, qaytarchi , ilk saboqni, - deya iqtidorli shogirdlaridan birini chorladi.

- "Jahl qilma, aql qil" - deya javob berdi iqtidorli shogird.

- Mana eshitding, qiyinmu , shuni qayta so'zlash? - deb so'radi ustoz.

Uquvsiz shogirdi bo'lsa boshini xam qilib turaverdi.Qolgan shogirdlar uning holatini mazax qilib turishardi. Ustozi har gal shu holat takrorlanavergach, shogirdini yurtiga qaytarib yuborishni ahd qilib, uni huzuriga chorladi.

- Chirog'im, mana senga ikki oydan beri saboq berurman.Do'stlaring, hadis ilmini qiroatdan chiqarib, navbatdagi Ilmni o'rganishga shaydurlar.Sen esa hadislardan loaqal bittasini ham yod olmading.Bunga ne sabab?Ketar chog'ingda bularni aytib ket.Yo mendan ayb o'tdimu? - dedi ustoz.

-Yo'q, also, ustoz, zinhor o'zingizni ayblamang.Hamma ayb o'zimda.Siz menga "Jahl qilma, aql qil" deb o'rgatgan sabog'ingizni tola uddasidan ch iqa olmayapman. Jahl kelganda aqlim noqislik qilib qolyapti.Qolgan o'rgatgan barcha saboqlaringizni (barcha hadislarini birma - bir ayta boshladi) esa men amal qilishga ojiz bo'lib qolyapman.Axir o'zingiz ilk saboqda, o'rgatgan barcha ilmlarim amalda bo'lmas ekan, ularni bari bekor deb aytgan edingiz.Shul sabab men ilk hadisni ham sizga yod olib aytishga hijolatdaman, - dedi "uquvsiz" shogird. Bu gaplarni eshitgan ustoz va do'stlari hayratdan yoqa ushladi.Ustoz shogirdining aqliga lol qoldi va uni shogirdlari ichida eng salohiyatli deb baholadi. Ushbu rivoyatdan shuni anglash mumkinki, ta'lim va tarbiyaning uzviyligi bu albatta barkamol insonni voyaga yetkazishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim - tarbiya muammosi har bir davrda dolzarb bo'lib hisoblangan. Avlodlarning kelajagi aynan ta'lim-tarbiyaning sifatiga bog'liq bo'lishi hech kimni ajablantirmasligi tabiiy hol.Insoniyatning butun tarixi mobaynida olimlar bu haqda o'zlarining turli fikrlarini ilgari surganlar, qanday o'qitish.nimaga o'qitish va ta'lim-tarbiyani qanday qilib samarali tashkil qilish mumkin va hokazo. Mutafakkir

allomalarning fikricha, insonni ma'naviy barkamollikka erishuvi chuqur bilim olish va ma'rifatli bo'lishga bog'liq. Shuning uchun ham ular ilmlilikni umuminsoniy qadriyat darajasida ulug'laydilar, jamiyatning barcha a'zolarini ilm egallashga chaqiradilar, limning inson ma'naviy hayotida tutgan o'rnini yuqori baholaydilar.

Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyning fikrlarini o'rganadigan bo'lsak, u kelajak avlodga ta'lim beris bilan bir vaqtning o'zida tarbiyalash masalalarini ham keltirib o'tadi:

- Ey o'g'il, senga nasihat qilaman:

Jamoat xizmatida bo'lgin, hadis, fikh ilmlarini o'rgan, johillardan o'zingni saqla, hargiz shuhrattalab bo'lmaginkim, shuhrat ofatdur, mansabni ko'zlamagil. Noming tillarga kam olinsin, qabulgohingga nomingni yozma, xonaqohni maskan qilmagil, hukmdorlar va ularning kishilari birla do'stu hamsuhbat bo'lma, oz so'zla, kam yegil, ko'p uxlama, halol yegil va haromdan saqlan, hamma kishilarga shafqat ko'zi birla boq, tashqi ko'rinishingga oro bermakim, zohirga oro berish botin (dil, qalb)ning harobligidandir, kishidan xayr so'ramagil, kishini xizmatga buyurma....

Insonni inson bo'lishiga bois tarbiyadir va uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste'dodga, ilmga va mashqqa. Hazrat Navoiy debdurlarkim: "Qobiliyatli odamni tarbiya qilmaslik -zulmkorlikdir. Noqobil odamga esa tarbiya xayfdir. Tarbiyangni ayab unisini nobud etma, bunisiga tarbiyangni zoye qilma. Qobilg'a tarbiyat erur ul navkim, guhar, Tushsa najosat ichra yugay kimsa ani pok. Gar it uzumiga kishi may birla bersa suv, Bu tarbiyat bila qila olg'aymu oni tok. (Qobiliyatli kishiga berilgan tarbiya gavhar kabi qimmatlidir. Gavhar najosatga tushsa ham yuvilsa - tozalanadi, qimmatini yoqotmaydi. Ituzum may bilan sug'orilsa ham ituzumligicha qoladi, hech zamon toza tokka aylanmaydi.)

Yuqorida keltirilgan buyuk allomalarimiz pedagogik qarashlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, ular talimni tarbiyaviy usulda olib borganlar. Shuning uchun o'sha davrlarda ilmi insonlarni komlillikka yetgan insonlar deb hisoblaganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalarga gap uqtirish san'ati. Tarbiya kitobi. / Abdumurod Tilavov , "Sano-

standart", - 2018

3. Farzandnoma. / Obiddin Abbosovich Mahmudov, -2015

4. Hikmatlar xazinası. / Mirzaahmad Azamatov, -1977

5. Abdullayeva, O. O. (2021). ABAY IJODINI O'RGANISHDA SAVOL VA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(3), 4-9.

6. Abdullayeva, O. O. (2021). IBROYIM YUSUPOV IJODI ASOSIDA O'QUVCHILARNING VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI O'STIRISH. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2(3), 176-180